

INFORME PRELIMINAR-FINAL DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE TORRE VIEJA DE MACACA, NERJA (MÁLAGA)

Director: Carlos Alberto Toquero Pérez

Codirector: Enrique Recio Gordo

10.5281/zenodo.17734533

ÍNDICE

1. Ficha técnica del informe
2. Marco legislativo
3. Introducción
4. Situación
5. Contextualización histórica. Potencial Arqueológico
6. Ámbito de la intervención arqueológica
7. Metodología
8. Ejecución del trabajo
9. Resultados de la intervención arqueológica
10. Conclusiones
11. Medidas Preventivas o de corrección de obra
12. Medidas de Protección o conservación
13. Estudio materiales
14. Bibliografía

1. FICHA TÉCNICA DEL INFORME

TÍTULO

Intervención arqueológica preventiva mediante control arqueológico de movimiento de tierras en calle Torre Vieja de Macaca, Nerja (Málaga)

EXPEDIENTE

190/25 19689

FECHA DE AUTORIZACIÓN

22 de julio de 2025

INSPECTOR DELEGACIÓN DE CULTURA

Iván Sánchez Marcos

FECHA TRABAJOS DE CAMPO

30 de julio a 21 de noviembre de 2025

PROMOTOR

Excmo. Ayuntamiento de Nerja

EQUIPO TÉCNICO ARQUEOLÓGICO

Carlos Alberto Toquero Pérez; Enrique Recio Gordo

CONTENIDO DE LA MEMORIA

La totalidad de la información arqueológica generada por la intervención

RESULTADOS

Negativos, salvo una bolsada de materiales del siglo XVI mezclados con materiales del siglo XX

2. MARCO LEGISLATIVO

La intervención arqueológica vinculada a este proyecto se enmarca en la tipología de las denominadas Actividades Arqueológicas Preventivas: “1. Con carácter previo a la autorización de actuaciones en Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica, así como en Conjuntos Históricos en los que el planeamiento urbanístico o las instrucciones particulares que les sean de aplicación establezcan medidas de protección arqueológica, deberá realizarse por el promotor de las obras la actividad arqueológica necesaria para la protección del Patrimonio Arqueológico que pudiese existir en el subsuelo.” (Art. 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico)

Marco legal de referencia:

- Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Títulos II, IV, V y otros).
- Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (Títulos I, III, V y otros).
- Decreto 168/2003 de 17 de junio, Reglamento de Actividades Arqueológicas.
- Decreto 19/1995, de 7 febrero. Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- PGOU Nerja 12/04/2000

3. INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia al control arqueológico de movimiento de tierras llevado a cabo en calle Torre Vieja de Macaca, situado en el municipio de Nerja en el límite municipal lindando con el límite del municipio de Torrox (Figs. 2 y 3). El control de movimiento de tierras se lleva a cabo dentro del proyecto de rehabilitación en la Calle Torre Vieja de Macaca, en línea con la reurbanización de calles, promovido por el Ayuntamiento de Nerja. El movimiento de tierras efectuado consistió en la demolición completa del firme y la excavación del subsuelo para la instalación de una nueva red separativa de saneamiento para aguas residuales y pluviales. El trabajo se desarrolló entre el 30 de julio y el 21 de noviembre de 2025.

INFORME PRELIMINAR-FINAL IAP CMT EN CALLE TORRE VIEJA DE MACACA, NERJA (MÁLAGA)

Figs. 2 y 3. Ubicación

La Calle Torre Vieja de Macaca se encuentra al oeste del núcleo del municipio de Nerja. El área en la que se enmarca la presente actuación se encuentra emplazada en el municipio de Nerja, concretamente en el límite entre los municipios de Nerja y Torrox, en la calle Torre Vieja de Macaca en toda su extensión. Dicha calle está ubicada al oeste de Nerja y se encuentra en el límite entre Nerja y Torrox. La calle Torre Vieja de Macaca cuenta con una longitud aproximada de 70 metros.

5. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA. POTENCIAL ARQUEOLÓGICO

Los recursos naturales que ofrecen la cercanía de la Sierra Almirajara y la costa del Mar Mediterráneo, hacen que el lugar que ocupa Nerja y sus alrededores sea el lugar idóneo para el desarrollo de culturas acaecidas que ha perdurado en el tiempo hasta hoy, y que han dejado su huella a través de manifestaciones tan dispares como son las pinturas parietales de la Cueva de Nerja y el Ingenio de Maro.

La ocupación temprana de este territorio comienza en la prehistoria con la ocupación durante el Pleistoceno superior en la Cueva de Nerja, donde las últimas comunidades de neandertales darían paso al humano moderno. Este espacio natural que se llegó

a usar como lugar de habitación, en el abrigo natural conformado en las actuales salas de la Torca, de la Mina y del Vestíbulo; como lugar de enterramiento, y como santuario de arte rupestre, siendo la cavidad europea que más manifestaciones pictóricas alberga actualmente.

Las salas de la Torca, la Mina y del Vestíbulo conformaban un abrigo natural que durante la prehistoria fue ocupada por las diferentes sociedades, gracias al acceso directo del que disponían desde el exterior, que se fue colmando con las deposiciones durante la prehistoria reciente, finalmente se cerró este acceso durante el Bronce Antiguo, cuando toma la morfología actual. En estos espacios se han llegado a documentar como ocupación más antigua evidencias de poblaciones del musteriense, concretamente en la Sala de la Vestíbulo, dejando manifestaciones de su ocupación a través de artefactos y ecofactos de las diversas comunidades humanas que la habitaron.

La cueva de Nerja ha sido usada como espacio funerario por las diversas comunidades humanas que la han ocupado, aprovechando las posibilidades geológicas que ofrece la cavidad como lugar de enterramiento. Entre todas las evidencias funerarias, cabe destacar el descubrimiento en la sala de la Torca el de los restos de una joven de unos 20 años datado en el epipaleolítico, es denominado "Pepita". En las salas del Belén, Cascada, Fantasma y Cataclismo, aparecen restos de enterramientos asociados al Neolítico y Calcolítico.

Pero no solo es importante su uso funerario, también hay que tener en cuenta el uso dado como espacio ritual, donde debieron ser frecuentes los depósitos votivos, como evidencia el reciente descubrimiento de una olla neolítica en una grieta cercana al recorrido turístico en la Sala del Cataclismo.

Las sociedades del solutrense dejaron huella de su paso en las paredes de la cueva con manifestaciones pictóricas representando los animales de la fauna local como caballos y ciervos/as y diversos motivos geométricos. Más adelante, durante el magdalenense, los símbolos se esquematizan dejando atrás representaciones figurativas. Durante el Neolítico y el Calcolítico continúan las manifestaciones esquemáticas, como por ejemplo las denominadas "bailarinas", y aparecen los grabados de figuras humanas esquematizadas.

No sólo se puede hablar de ocupación prehistórica en la Cueva de Nerja, las comunidades que usaron este espacio como habitación y lugar de enterramiento debieron dar uso a todos los espacios y recursos que rodean esta importante cavidad, sobre todo las sociedades sedentarias a partir del Neolítico, tal y como así lo demuestran las evidencias encontradas en pequeños abrigos cercanos a la cavidad nerjeña, como por ejemplo la cueva del kilómetro 301 y la Cueva del Aprisco, así

como las diferentes cavidades que se encuentran en el Río de la Miel, el Barranco Sanguino y el Barranco de los Cazadores. Algunos de ellos además presentan no solo ocupación prehistórica, sino que en épocas históricas siguen siendo espacios útiles, como evidencian la presencia de materiales de Época Antigua, Medieval y Moderna.

Una vez abandonada la Cueva como establecimiento de hábitat, ritual y funerario, las comunidades del Bronce Pleno se establecen en poblados al aire libre, como así se ha podido documentar en el cercano poblado de Tragalamocha, situado en un espolón rocoso sobre el Río Chillar. Donde se documentaron una serie de fondos de cabaña en muy mal estado de conservación fruto de la erosión.

La llegada de los pueblos colonizadores (fenicios), que tanta impronta dejan en la costa de la Axarquía no pasan de largo de este rincón entre el Mar Mediterráneo y la Sierra Almijara, si bien las evidencias hasta el momento son bien escasas, como es la presencia de un silo en el que aparece un fragmento de ánfora T-11 en el casco urbano de Maro.

La impronta del mundo romano se refleja en la implantación junto a la vía que comunicaba Cástulo con Málaga, de los restos de un pequeño *vicus* a las afueras del actual núcleo urbano de Maro denominado el Lugarejo, donde además de encontrar abundante material cerámico se puede ver los restos de una pileta de *opus signinum* relacionada con la fabricación de *garum* y de salazones, como así lo demuestra los fragmentos de ánfora para el transporte de estos productos encontrados en los alrededores de este emplazamiento.

Ya en época Medieval, los trabajos de construcción del tramo de autovía Maro-La Herradura, ponen al descubierto un gran cementerio medieval, y un *Hisn* o pequeña fortificación, que ponen de relieve un intenso poblamiento en una zona de frontera durante el periodo nazarí.

Tras la conquista por los Reyes Católicos del Reino de Granada, permite la colonización de estas tierras para el cultivo de la caña de azúcar y la implantación de un ingenio azucarero, que permitirá el afloramiento del núcleo urbano de Maro a partir del S. XVI, a raíz de la construcción y puesta en funcionamiento del Ingenio preindustrial de Maro, en funcionamiento durante casi 300 años, siendo dotada esta población con la construcción de la Iglesia de las Maravillas.

Ya en el siglo XIX el Ingenio de Maro deja de funcionar, y es sustituido por la Fábrica azucarera y alcoholera de San Joaquin, que está dotada de la última tecnología para la transformación de la caña en azúcar y alcoholes, para lo cual es necesaria la construcción del Acueducto del Águila, una obra de ingeniería hidráulica que permite el abastecimiento de agua de la cercana fuente de Maro hacia la fábrica y permitirá la transformación en regadío del Pago de las Mercedes, terrenos que se

aprovecharían para el cultivo de la demanda de caña de azúcar desde mediados del siglo XIX hasta su cierre en la década de los años 30 del siglo XX.

Los elementos de especial protección según el artículo 3 f. del decreto 11/2008

f) señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.

ELEMENTOS PROTEGIDOS POR EL PLANEAMIENTO

El Plan General de Ordenación Urbana de Nerja dispone de un anexo de Protección Monumental y Arqueológica. Contiene la catalogación completa de veintiséis elementos que se relacionan a continuación:

	Nombre	Coordenadas UTM
1	Castillo del río de la miel	431.480/4.073.090
2	Alrederores de Maro. Cueva de Nerja	
3	Cueva de Nerja	424.700/4.069.020
4	Torre vigía del arroyo de la Miel	427.620/4.067.680
5	Torre de la torrecilla	421.150/4.066.730
6	Castillo	424.700/4.069.020
7	Torre vigía del Pino	428.850/4.067.270
8	Torre vigía de maro	426.020/4.068.060
9	Torre de la Caleta, torre de cantarriján o torre del cañuelo	430.040/4.066.560
10	Torre vigía de Macaca	419.300/4.067.050
11	Cueva Pintada	424.740/4.069.630
12	Cueva de Muro	425.180/4.069.020
13	Cueva sobre el Arroyo Sanguino	425.150/4.068.850
14	Abrigos del Río de la miel	427.000/4.684.000
15	Cerro de la Desembocadura de río de la miel	426.900/4.068.000
16	Villa romana de la Vega	420.240/4.067.270
17	Cerro de los Cancharrales	421.100/4.068.220
18	Calzada romana de la Coladilla	423.800/4.069.000
19	Puente sobre el arroyo de los cazadores	424.250/4.068.880
20	Casco urbano de Maro	
21	Acueducto del Aguila	424.250/4.068.600
22	Espolón de tragalamoche	422.190/4.069.715
23	Parroquia de El salvador	
24	Ermita de Ntra. Sra. de la Angustias	
25	Iglesia de Ntra. Sra. De Las Maravillas	
26	Acueducto Tablazo	423.200/4.068.400

Fig. 4. Elementos protegidos

El plan establece dos normativas de protección, protección de yacimientos arqueológicos y protección arquitectónica.

Disponen de protección arquitectónica los siguientes elementos:

19. Puente sobre el arroyo de los cazadores
21. Acueducto del Águila
23. Parroquia de El Salvador
24. Ermita de Ntra. Sra. De las Angustias
25. Iglesia de Ntra. Sra. De las Maravillas
26. Acueducto Tablazo

Además, el PGOU del año 2000 incluyó a catalogar el casco urbano de Maro que deberá ser protegido por un Plan Especial de Reforma Interior.

BIENES DECLARADOS POR LA LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO

Los bienes protegidos por la legislación específica en materia de patrimonio histórico se reflejan en el cuadro siguiente:

INFORME PRELIMINAR-FINAL IAP CMT EN CALLE TORRE VIEJA DE MACACA, NERJA (MÁLAGA)

Denominación del bien	Protección	Caracterización	Tipología	Categoría	Estado	Código	Publicación
Castillo del río de la miel	C.G.P.H.A.	Arquitectónica	Castillos	BIC	Inscrito	290750010	BOE 29/06/1985
Cueva de Nerja	C.G.P.H.A.	Arqueológica	Asentamientos	BIC	Inscrito	290750011	BOE 15/06/1961
Alededores de Maro - Cueva de Nerja	C.G.P.H.A.	Arqueológica	Asentamientos	BIC	Inscrito		BOE 10/06/1968
Castillo	C.G.P.H.A.	Arqueológica	Castillos	BIC	Inscrito	290750012	BOE 29/06/1985
Torre de la Caleta, torre de Cantarriján o torre del Cañuelo	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigia	BIC	Inscrito	290750021	BOE 29/06/1985
Torre vigia del Pino	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigia	BIC	Inscrito	290750022	BOE 29/06/1985
Torre vigia del arroyo de la Miel	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigia	BIC	Inscrito	290750023	BOE 29/06/1985
Torre vigia de Maro	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigia	BIC	Inscrito	290750024	BOE 29/06/1985
Torre vigia de Macaca	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigia	BIC	Inscrito	290750025	BOE 29/06/1985
Torre de la torrecilla de Nerja o Torre de Chucho	C.G.P.H.A.	Arqueológica y arquitectónica	Torre vigia	BIC	Inscrito	290750026	BOE 29/06/1985
Acueducto de Maro		Arqueológica	Acueductos			290750001	
Cueva Pintada		Arqueológica				290750013	
Abrigo del Muro		Arqueológica	Sitios con representaciones rupestres			290750014	
Cueva del Kilómetro 301		Arqueológica				290750015	
Cueva del Aprisco		Arqueológica				290750016	
Villa romana de la Vega		Arqueológica	Villae			290750019	
Restos vía romana de la Azucarera		Arqueológica	Calzadas			290750020	
Cueva sobre el Arroyo Sangüino		Arqueológica				290750027	
Cerro de la Desembocadura de río de la miel		Arqueológica				290750028	
Cerro de los Cancharrales		Arqueológica	Necrópolis			290750029	
Puente sobre el arroyo de los cazadores		Arqueológica	Puente			290750030	
Calzada romana de la Coladilla		Arqueológica	Calzadas			290750031	
Ciudad histórica de Nerja						290750032	
Necrópolis de Maro		Arqueológica	Cementerios			290750037	
Ladera del Aprisco		Arqueológica	Lienzos amurallados			290750038	
Sitio arqueológico de Maro		Arqueológica	Villae			290750041	
Edificio de apartamentos		Arquitectónica	Viviendas plurifamiliares			290750043	
Abrigos del Río de la miel		Arqueológica	Construcciones funerarias			290750017 / 290750018	
Ciudad Histórica de Maro						290750035	

Fig. 5. Bienes declarados

6. ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica se ha llevado a cabo dentro del proyecto de rehabilitación en la calle Torre Vieja de Macaca, en línea con la reurbanización de calles. El proyecto incluirá la demolición completa del firme y la excavación del subsuelo para la instalación de una nueva red separativa de saneamiento para aguas residuales y pluviales. Ésta nueva red de saneamiento estará compuesta por:

- Red de aguas residuales: Tubería de PVC Ø315 mm color teja, SN-4, instalada a una profundidad máxima de 2,55 metros aproximadamente en su parte más profunda y

a unos 70 cm. En la zona más alta teniendo pendiente hacia la torre por la calle y de aquí hasta enlazar con la red de saneamiento que existe en el comienzo de la calle.

- Red de aguas pluviales: Tubería de PVC Ø400 mm color teja, SN-4, con tramos en los que se conservará la canalización existente, según planos. instalada a una profundidad máxima de 2,55 metros aproximadamente en su parte más profunda y a unos 70 cm. En la zona más alta teniendo pendiente hacia la torre por la calle y de aquí hasta enlazar con la red de saneamiento que existe en el comienzo de la calle.

- Acometidas a fincas e imbornales: Se instalarán tuberías de PVC Ø200 mm para conectar las propiedades y los nuevos imbornales proyectados.

7. METODOLOGÍA

La metodología empleada ha sido la de control arqueológico de movimientos de tierra durante la apertura de la zanja con medios exclusivamente mecánicos empleándose una máquina con cazo de limpieza con la estricta vigilancia del arqueólogo, aunque en determinadas ocasiones se ha tenido que optar por los medios manuales (pico, pala, etc.) al ser muy difícil la utilización de los medios mecánicos. En este caso, dadas las características de la intervención no se ha requerido aplicar ninguna estrategia propiamente arqueológica.

Durante los trabajos se realizó un amplio reportaje fotográfico, que muestra la nula incidencia de las zanjas realizadas (así como de las previamente realizadas durante la obra y antes del comienzo de esta). No se ha considerado necesaria la aportación de planimetría en planta ni perfiles dada la inexistencia de niveles de interés arqueológico.

8. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Los trabajos de la intervención arqueológica de movimiento de tierras en la calle Torre Vieja de Macaca en el término municipal de Nerja comenzaron el día 30 de julio de 2025 con la apertura y comienzo de retirada del aglomerado (asfalto) de la que iba a ser la zanja para la colocación de las tuberías de pluviales y residuales. Y posteriormente se empezó a abrir la zanja para la red general de saneamiento.

Fig. 6. Comienzo apertura de la zanja con rotura de hormigón

Fig. 7. Apertura de la zanja

Fig.8. Apertura de la zanja con cableado y retirada de hormigón y acera

Fig.9. Limpieza de la zanja tras la retirada del hormigón

Fig. 10. Trabajo de retirada de hormigón

Fig. 11 bolsada de materiales

Fig. 12. Segunda bolsada de materiales

En la zona más profunda de la zanja se llegó a rebajar hasta los 3,20 metros de profundidad y en la zona más baja se llegó a unos 70 cm. De profundidad, mientras que el ancho de la zanja fue desde el metro a los 1,20 metros aproximadamente. Los trabajos fueron realizados mediante medios mecánicos con cazo de limpieza, y ante la dureza del terreno ya que nos encontrábamos con la roca madre de base de pizarra con vetas de cuarzo se tuvo que utilizar el pico de la máquina para seguir profundizando para poder llegar a la cota que se necesitaba para poder colocar la red general de saneamiento y pluviales con la pendiente necesaria para que esta pudiera desaguar, todos los trabajos se realizaron con especial vigilancia del arqueólogo. En algunas de las acometidas a las viviendas los trabajos se tuvieron que realizar con medios manuales (pico, pala, paletín, etc.) debido a que en la zona no se podía trabajar con otros medios. En los trabajos de apertura de la zanja para la colocación de la red de saneamiento, pluviales, telecomunicaciones, alumbrado público y líneas de baja tensión, así como de las acometidas a las viviendas se pudieron documentar varias unidades estratigráficas, dichas unidades son las siguientes:

UE001 acera (baldosa) de 20x20x2 cm.

UE002 tubería de cobre

UE003 tubería de PVC

UE004 hormigón rugoso con granos medios y grandes, grosor de 5-12 cm.

UE005 hormigón fino, grosor de 10-18 cm.

UE006 hormigón
UE007 hormigón
UE008 hormigón
UE009 hormigón
UE010 hormigón

} grosor 10-12 cm.

UE011 bordillo de 50x14x25-28 cm.

UE012 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE013 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE014 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE015 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE016 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE017 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE018 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE019 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE020 hormigón rugoso con granos medios y grandes
UE021 hormigón rugoso con granos medios y grandes

} grosor de 5-12 cm.

UE022 hormigón fino
UE023 hormigón fino
UE024 hormigón fino
UE025 hormigón fino
UE026 hormigón fino

} grosor de 10-18 cm.

- UE027 tubería eléctrica
- UE028 tubería eléctrica
- UE029 tubería PVC
- UE030 tubería PVC
- UE031 tierra fina de color marrón claro grisáceo
- UE032 tubería eléctrica
- UE033 tubería eléctrica
- UE034 grava (preparación acera)
- UE035 tubería eléctrica
- UE036 tubería de saneamiento de hormigón
- UE037 tubería de PVC de saneamiento
- UE038 tubería de PVC de saneamiento
- UE039 tubería de goma (agua)
- UE040 tubería de goma (agua)
- UE041 tubería de goma (agua)
- UE042 tubería de cobre
- UE043 tubería de cobre
- UE044 hormigón prensado (con figuras) grosor 7-8 cm.
- UE045 pizarra con algunas betas de cuarzo
- UE046 arena fina de color blanca de preparación y protección de la tubería del agua.
Grosor 30-40 cm.
- UE047 arena marrón grisácea con piedras de mediano a gran tamaño
- UE048 arena blanquecina con piedras medias
- UE049 arena blanca de obra

Fig. 13. Perfil de la zanja en una zona profunda

Fig. 14. UE

Fig. 15. UE perfil

Fig. 16. UE

Fig. 17. UE

Fig. 18. UE perfil

Fig. 19. UE perfil

Fig. 20. Perfil de la zanja

Fig.21. Perfil

Fig. 22. Perfil

Fig.23. Perfil

INFORME PRELIMINAR-FINAL IAP CMT EN CALLE TORRE VIEJA DE MACACA, NERJA (MÁLAGA)

INFORME PRELIMINAR-FINAL IAP CMT EN CALLE TORRE VIEJA DE MACACA, NERJA
(MÁLAGA)

carreteras

Fig. 24. Matrix Harris (en orden: acera derecha, acera izquierda, carretera y carretera)

En cuanto a las zanjas de las acometidas hacia las viviendas desde la red general de saneamiento y pluviales al igual que con las acometidas de alumbrado público, líneas de alta tensión y telecomunicaciones se bajó unos 80 cm. de profundidad y alrededor de 1 metro para la colocación de todos los tubos para las acometidas de alumbrado, línea de baja tensión y telecomunicaciones. Se Utiliza en algunas ocasiones la zanja principal de la red de saneamiento que se hizo más grande para la colocación de los tubos y se abrió nuevas zanjas para las acometidas en dirección hacia las viviendas.

La intervención arqueológica de movimientos de tierra en la calle Torre Vieja de Macaca concluyó el día 21 de noviembre de 2025 tras finalizar la apertura de todas las zanjas que estaban proyectadas para realizar el proyecto de reurbanización de dicha calle.

9. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Los resultados arqueológicos han sido nulos, salvo por dos bolsas de materiales una del siglo XVI mezclados con materiales contemporáneos (siglo XX) de la que se han recogido materiales y otra bolsa compuesta por materiales de construcción del siglo XX, de la segunda bolsa no se ha recogido material.

10. CONCLUSIONES

La intervención arqueológica de control de movimiento de tierras ha dejado bastante claro que la calle en donde se ha intervenido no aparece restos arqueológicos, a pesar de haber sufrido varias remodelaciones. Dichas remodelaciones de la calle se pueden observar en las zanjas realizadas durante el control de movimiento de tierras no encontrándose nada digno de mención salvo que tras la retirada del aglomerado y el hormigón junto con la zahorra que le sirve de sustentación empieza a aparecer la roca madre sin que esta sufra ninguna alteración con respecto a las anteriores obras, esto se debe a que la mayoría de las obras realizadas en la calle se han quedado siempre sobre la roca no horadando nunca la roca. Las remodelaciones que se observan tienen que ver con la colocación de tuberías y líneas eléctricas para suministros de agua, evacuación de aguas y residuales, así como de electricidad que se apoyan sobre la roca y en algunos casos sólo se rompe la roca en las acometidas de las viviendas dado que se observa tras la retirada del material como se ha realizado una zanja para la colocación de las tuberías con respectiva arena para

formar una cama de sustentación y protección para las tuberías, mientras en los lados, a esa misma altura continúa la roca.

Por lo que venimos diciendo, nos encontramos con una zona alterada en parte por la colocación de tuberías sin que aparezcan restos arqueológicos. Salvo las dos bolsadas documentadas en las inmediaciones del cuartel de gendarmes y cercano a la torre no se puede afirmar que existan materiales arqueológicos dignos de mención. Estas dos bolsadas de materiales se deben a obras realizadas de mejora o de restauración en el cuartel de gendarmes o en la torre ya que se ha documentado que una de las bolsadas se encuentran materiales mezclados del siglo XVI con materiales del siglo XX (Fig. 11), en la otra bolsada se documentan materiales de obra del siglo XX (ladrillos) (Fig. 12).

11. MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CORRECCIÓN DE OBRA

No proceden, una vez comprobada la nula afección arqueológica de las excavaciones con control de movimiento de tierras en las zanjas realizadas durante las obras.

12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN

No proceden dada la ausencia de registro arqueológico de interés en el ámbito de la intervención, salvo para los materiales documentados en el transcurso de la intervención.

1º medidas de conservación: si bien la gran mayoría de la actividad ha resultado negativa, la bolsada documentada con material mueble del siglo XVI-XX se ha recogido, teniendo que adecuarse a las directrices interpuestas por los art. 38 y 39 del RAA (decreto 168/2003 de 17 de junio)

2º medidas correctoras: si bien es cierto que la gran mayoría de la actuación ha resultado negativa, se mantiene la cautela al corresponder con un BIC monumento en virtud del decreto de 22 de abril de 1949 y en aplicación de los marcos normativos estatal y autonómico, por dicha razón toda actuación que se desarrolle en el BIC y su entorno deberá de obtener la resolución de autorización de la delegación territorial de cultura en virtud del art. 33.3 de la LPHA y por tanto cautelar arqueológicamente en virtud del art. 59.1 de la misma normativa

13. ESTUDIO MATERIALES

Durante los trabajos efectuados durante el control arqueológico de movimientos de tierra en calle vieja torre de Macaca, en la apertura de las zanjas de vigilancia de los trabajos apenas se encontraron materiales a excepción de dos zonas en las que se encontraron materiales. En una primera zona se documentaron materiales del siglo XVI mezclados con materiales contemporáneos (siglo XX).

MATERIALES

46 fragmentos de material de construcción

6 fragmentos de enlucido

2 fragmentos de azulejos

3 fragmentos de atanores/atarjeas

15 fragmentos de cerámica

ZANJA

- 1 bolsa cerámicas (15 fragmentos) N-TVM-25-Z-48
- 1 bolsa enlucido (6 fragmentos) N-TVM-25-Z-48
- 6 bolsas material de construcción (46 fragmentos) N-TVM-25-Z-48
- 1 bolsa atarjeas/atanores (3 fragmentos) N-TVM-25-Z-48
- 1 bolsa azulejos (2 fragmentos) N-TVM-25-Z-48

N= Nerja TVM= Torre Vieja de Macaca 25= año z= zanja 48= nº UE

Se ha documentado lo siguiente: material de construcción, cerámica, enlucido, atarjeas y azulejos, y se procedió a su recogida y envasado atendiendo a las características del material encontrado. En bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

En cuanto al material cerámico y de construcción se procede al almacenamiento in situ en el lugar de la intervención. Una vez terminada la intervención arqueológica

se procede al lavado del material por medios mecánicos con cepillo y agua para eliminar la tierra, en caso de proceder a la limpieza de los carbonatos estos se realizarán mediante procedimiento químico con solución de ácido nítrico al 10%. Una vez limpiado el material este se guarda en bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

El material recuperado en la Intervención arqueológica preventiva de control arqueológico de movimiento de tierras se lleva a cabo dentro del proyecto de rehabilitación en la Calle Torre Vieja de Macaca, en línea con la reurbanización de calles, promovido por el Ayuntamiento de Nerja. Con fecha de inicio del 31 de julio de 2025 y fecha de finalización del 21 de noviembre de 2025, se han tomado elementos cerámicos de las zanjas que se llevaron a cabo para la reurbanización de la calle. Dicho material se encuentra guardado en 10 bolsas diferenciado por material y está formado por:

ZANJA:

- 15 fragmentos de cerámica.
- 46 fragmentos de material de construcción (ladrillos y tejas).
 - 30 fragmentos de ladrillos
 - 16 fragmentos de tejas
- 6 fragmentos de enlucidos.
- 2 fragmentos de azulejos
- 3 fragmentos de atarjeas/atanores

Dicho material se haya guardado en una caja con 10 bolsas, divididas las bolsas dependiendo del material que se conserva. Las bolsas se encuentran sigladas de la siguiente manera:

MA-N-TVM-25

ZANJA/CMT

CERÁMICA /MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN/ ETC

ZANJA

- 1 bolsa; UE 048, cerámica (15 fragmentos) N-TVM-25-CMT-48
- 1 bolsa; UE 048, enlucido (6 fragmentos) N-TVM-25-CMT-48
- 1 bolsa; UE 048, azulejos (2 fragmentos) N-TVM-25-CMT-48
- 6 bolsas; UE 048, material de construcción (46 fragmentos) N-TVM-25-CMT-48
- 1 bolsa; UE048, atarjea/atanor (3 fragmentos) N-TVM-25-CMT-48

N= Nerja TVM= Torre Vieja de Macaca 25= año CMT= Control de Movimiento de tierra 48= UE048

Siendo MA (MÁLAGA) y N (NERJA) la denominación del yacimiento, TVM (Torre Vieja de Macaca) la localización dentro del yacimiento que en nuestro caso es Nerja y 25 que corresponde al año. El tipo de intervención CMT (control de movimiento de tierras) que es y finalmente la UE (unidad estratigráfica) y lo que contiene dicha bolsa (número de la pieza).

Una vez realizada la limpieza del material cerámico aparecido durante las labores de control, por medios mecánicos con cepillo de cerdas y con movimientos ondulares y agua para eliminar la tierra, se procede también al siglado. Como ya venimos mencionando, el material recuperado en las zanjas procede de la UE 048, ya que de la otra no se procedió a recoger nada porque se trataban de materiales modernos (siglo XX) a excepción de la zanja junto al cuartel de los gendarmes. Por otro lado, el material recuperado procede de las siguiente UE en la zanja: la UE 048, y la descripción del estrato es la que sigue:

UE048 arena blanquecina con piedras medias que contiene una bolsada de materiales cerámico a modo de escombrera.

Se procedió a realizar la clasificación de los materiales atendiendo a los grupos funcionales a los que pertenece. Una vez hecho la clasificación de los grupos funcionales se fotografían, estudian y se siglan.

Entre los materiales de construcción que aparecen los que más llaman la atención son los que se sitúan en la cata interior, en el que se encuentran:

- 16 fragmentos de teja.
- 30 fragmentos de ladrillo.

- 2 fragmentos de azulejos.
- 6 fragmentos de enlucidos.
- 3 fragmentos de atarjeas/atanores

Para la cerámica los materiales que son más significativos son:

- 1 fragmentos de bordes.
- 14 fragmentos de cuerpos.

Si atendemos a los grupos funcionales en los que hemos dividido los materiales aparecidos en el transcurso de la intervención son:

- Vajilla de mesa. Dentro de la división de vajilla de mesa se subdivide en dos:
- Contenedores de líquidos.
- Mesa.
- Cocina.
- Almacenaje.

Una vez realizado la división en grupos funcionales introducimos en cada grupo las piezas cerámicas que se suscriben al grupo funcional al que pertenecen.

Realizada la división en grupos funcionales procedemos a seleccionar aquellos materiales que consideramos pueden aportar más información al respecto y los siglamos. Entre los materiales que se seleccionan están los bordes, las asas, las bases y los cuerpos.

Teniendo ya la división en grupos funcionales y seleccionados los materiales que creemos son los más adecuados, procedemos a estudiar los materiales observando la tecnología, la decoración, el tipo y color de la pasta, las intrusiones que posee la pasta y el vidriado.

GUPOS FUNCIONALES Y MATERIALES

- Vajilla de mesa
 - Contenedores de líquidos:
 - 12 fragmentos de Jarrita-ito y taza
 - 1 borde (taza). Porcelana
 - 11 cuerpos
 - 2 cuerpos porcelana (taza)
- Mesa: (Ataifor/plato/cuenco)
 - 1 fragmento
 - 1 cuerpo vidriado en melado
- Cocina (olla/cazuela) 1 fragmento
 - 1 cuerpo vidriado en melado
- 1 fragmento indeterminado

Los materiales los siglamos de la siguiente manera:

N-TVM-25

Z-UE-nº pieza

Siendo N la localización (Nerja), TVM la denominación del yacimiento Torre Vieja de Macaca, 25 se refiere al año 2025, Z es la Zanja, 48 es la unidad estratigráfica y 11 por ejemplo es el número de la pieza.

Comenzando por el estudio de los materiales y atendiendo a sus características podemos observar cómo los contenedores de líquidos (jarrito-ita y tazas) están realizados con una pasta clara, realizada en una cocción oxidante, la mayoría de las piezas están sin vidriar, salvo dos piezas que son de tazas realizadas en porcelana blanca con alguna decoración en alguna pieza. Por otra parte, la cerámica de mesa (plato, cuenco, ataifor) está realizada en una pasta ferruginosa y con una cocción oxidante, la cerámica de mesa posee piezas que están vidriadas en melado (una

pieza). Las demás piezas de mesa están sin vidriar. La cerámica de cocina (cazuela, olla) está realizada en una pasta ferruginosa con cocción oxidante con un vidriado melado. Se puede observar marcas de fuego en el exterior por haber estado en contacto con el fuego.

Con todos estos datos, hemos podido determinar que nos encontramos con cerámica de tradición nazarí que siguió usándose en las primeras etapas de dominación castellana y cerámica de época castellana, aparte de cerámica de época contemporánea (siglo XIX-XX).

Fig. 25. Azulejos

Fig. 26. Cerámicas

Fig.27. Materiales de construcción

Fig. 28. Enlucidos

Fig. 29. Atarjeas/atanores

14. BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (2019): “El azúcar en la provincia de Málaga” Edita Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, Asociación en defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, Asociación para la Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico la Volaera de Nerja.
- CUENCA MUÑOZ, M., et alii (En prensa): “Actividad arqueológica para las obras de reforma de almacén en planta baja del inmueble en Calle Real 32, Maro, Paraje pintoresco de los alrededores de Maro-Cueva de Nerja, Málaga”. Anuario Arqueológico Andaluz.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. y SUÁREZ PADILLA, J., (2004): “Resultados preliminares de la excavación arqueológica en el poblado prehistórico del espolón de Tragalamocha. Nerja, 1998. Autovía del Mediterráneo”, en II-III Simposios de Prehistoria Cueva de Nerja. Fundación Cueva de Nerja, Málaga, pp. 300-308.
- JORDÁ PARDO, J. F. Coord. (1986): “La Prehistoria de la Cueva de Nerja (Málaga)”. Trabajos de la Cueva de Nerja 1. Patronato de la Cueva de Nerja.
- LIÑÁN BAENA, C.; DEL ROSAL PADIAL, Y.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. (2019): “Guía de la Cueva de Nerja”. Instituto de investigación Cueva de Nerja. Fundación Cueva de Nerja.
- MÁRQUEZ ALCÁNTARA, A.M. (2003): “Actividad Arqueológica Preventiva en la Cueva del Aprisco, (Nerja, Málaga)” A.A.A, tomo III, volumen 2 págs. 137-148.